

ЖАРҚЎТОН ИБОДАТХОНАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ВА ДИНИЙ ХАРАКТЕРИ ХУСУСИДА БАЪЗИ ЁНДАШУВЛАР.

Қурбонов Абдусамад Мелигалиевич

Термиз давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиёнинг бронза даврига оид ибодатхоналарининг ўша давр маънавий муҳити ва ижтимоий-иқтисодий ҳолати ҳақида бир қатор ўзига хос хусусиятлар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, ибодатхона, бронза даври, Даштли, Тоголок-21, Гонур, Жарқўтон, ижтимоий ва диний ҳарактер, зардуштийлик, “хаома”.

Ўрта Осиё бронза даври аҳолисининг диний қарашлари бўйича археология ва тарих фанларида ниҳоятда катта ишлар қилинди. Жарқўтон, Даштли, Тўғалоқ ХХІ, Гонур ёдгорликларида марказлашган, маҳобатли ибодатхоналар ўрганилди [Аскарлов А.А, Ширинов Т.Ш. 1993. Сарианида В.И. 1977. Сарианиди В.И. 2002.]. Уларнинг диний характери масаласида олимлар бир фикрга келишмаган бўлса-да [Гаилов В.А., Кошеленко Г.А. 1989.], кўпчилик тадқиқотчилар мазкур иншоотларни илк зардуштийлик (протозорастризм) ибодатхоналари деб баҳоладилар [Абдуллаев К. 2009. Кузьмина Е.Е. 2008. Мейтарчиян М.Б. 2013.].

Жарқўтон ибодатхонаси 1983-1987 йиллар мобайнида А.А Аскарлов ва Т.Ш. Ширинов бошлиқ ЎзР ФА Археология институтининг Шеробод отряди томонидан ўрганилган [Ширинов Т.Ш. 1993.], 1994-2003 йиллар давомида эса Ш.Б. Шайдуллаев ва Д. Хуфф бошлиқ Ўзбекистон - Германия археологик экспедицияси тадқиқотларни давом эттирган [Huff D. 1996.].

Иккинчи экспедиция, асосан, ибодатхонанинг ички ва ташқи тузилиши, тархлари бўйича аниқловчи ва тўлдирувчи ишларни бажарган.

Жарқўтон ибодатхонаси шаҳарнинг энг баланд жойига ва марказига, маҳобатли қилиб қурилган [Ширинов Т.Ш. 1996.]. Маҳобатли меъморчиликка

эга бўлган мазкур ибодатхона тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб, жуда кучли мудофааланган, деворлари 4,5 метр қалинликда. У қалъа кўринишли бўлиб, Д. Хуффнинг тадқиқотларига кўра, ярим доира шаклидаги буржларга ҳам эга [Huff D. 1996.].

Ибодатхона тадқиқотчиларининг умумий фикрларига кўра унинг ички қурилиш усули ҳам илоҳийликка хос бўлиб, уч қисмдан иборат. Биринчи, хўжалик қисмда ибодат билан, коҳинлар хизмати билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш амалга оширилган. Ибодат учун зарур бўлган аслаҳалар, майитлар билан қабрларга қўйилган айрим ашёлар ҳам ибодатхонанинг хўжалик қисмида ишлаб чиқарилган. Бу фикрни Жарқўтон ибодатхонасининг хўжалик қисми тадқиқотлари давомида айнан қабрларда учрайдиган ярим фабрикат кўринишидаги, лойдан ясалган ҳайкаллар, бронза эритиладиган печлар ва уларда тайёрланган илоҳий предметлар, инсонларни сархуш қиладиган “хаома” сингари ичимликлар тайёрланадиган хоналар ҳам шу қисмда ўрганилган [Асқаров А. 2009.]. Иккинчи қисм, ибодатхона марказида хом ғиштдан терилган кенг майдон бўлиб, унда “чоҳартак”, марказий оташкада ўрни ўрганилган.

Учинчиси, ибодат амаллари бажариладиган илоҳият қисми бўлиб, унда оташкадалар, қудуқлар, омборхона, кулхоналар, яъни илоҳиятга дахлдор бўлган, инсонларнинг ибодат қилишига хизмат қилган мажмуа жойлашган.

Меъморий ечим жиҳатидан мулоҳаза қиладиган бўлсак, мазкур ибодатхона Жарқўтон жамоасининг муайян даражада шаклланган дини ҳақида маълумот беради. Негаки, ибодатхоналар ҳар қандай диннинг энг ривожланган, моддийлашган кўринишидир. Аммо, мазкур ибодатхона қандай диннинг кўриниши, инъикоси эканлиги муаммолигича қолмоқда.

Жарқўтон ибодатхонасига хос хусусиятлар ҳақида гап кетганда, унинг тадқиқотчилари А.А. Асқаров ва Т.Ш. Ширинов илк зардуштийлик (протозороастризм) ибодатхонаси, деган хулосага келган. Ибодатхонанинг илк зардуштийлик характерини очиб беришда у ерда очилган алтарлар,

кулхоналар, «муқаддас кудуқлар», «хаома (вино) тайёрланадиган хоналар» ашъвий манба бўлиб хизмат қилган. Ибодатхонадан ташқари, Жарқўтон қабристониде еттита қабрда одам суякларининг тахлаб кўмилганлиги, кенатаф қабрларда остадон кўринишли, цилиндроконик кичик идишларнинг топилишини ҳам тадқиқотчилар илк зардуштийлик белгилари, деб хисоблайдилар [Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. 1993.].

Аммо, Жарқўтон ёдгорлигида зардуштийлик урф-одатларига тамоман зид бўлган археологик манбалар ҳам бор. Булар жумласига майитни ерга кўмиш одатининг ва майит билан ашёлар кўшиб кўмиш Сополли маданияти аҳолисининг энг характерли анъанасидир [Аскарлов А.А., Абдуллаев Б.Н. 1983.]. Ундан ташқари, Жарқўтоннинг №5 тепалигида, Бўстон VI қабристониде майитни ёқиш иншооти - крематорийларнинг мавжудлиги зардуштийлик қоидаларига тамоман зиддир [Аскарлов А.А. 1997.].

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) А.Шайдуллаевнинг фикрига кўра маҳобатли ибодатхоналарнинг пайдо бўлиши, амалдаги диннинг тўлиқ шаклланганлигидан, унинг ривожланишидаги кульминацион давридан далолат беради. Шу маънода, Бақтрия ва Марғиёнада ўрганилган монументал меъморчилик обидалари илк зардуштийликка хос ибодатхоналар бўлса, унда том маънодаги зардуштийлик ҳақида гапириш лозим бўлади. Бироқ, илк зардуштийлик ибодатхоналари деб таърифланаётган Жарқўтон, Даштли, Тўғалоқ XXI, Гонур ёдгорликларида зардуштийлик тўлиқ шаклланмаган, балки унинг куртаклари ҳақида сўз юритса бўлади, негаки юқорида эслаб ўтганимиздек, сўнгги бронза даврида зардуштийлик амалларига зид бўлган археологик манбалар кўплаб учрайди. Марказлашган ибодатхона куриш даражасигача ривожланган жамоа учун “прото” сўзини ишлатиш мазмунан ва моҳиятан тўғри эмас. Тадқиқотлар давомида Жарқўтон ибодатхонасининг ижтимоий характери тўлиқ очилмаган. Фикримизча, бу жумбоқни Жарқўтон жамоалари ҳаёти тарзидан излаш масалага тўғри ёндашишдир [А.Шайдуллаев 2018].

Адабиётлар:

1. Аскарлов А.А, Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд. – 1993. – 187с;
2. Сариянида В.И. Древние земледельцы Афганистана. - М., Наука, 1977. – 184 с;
3. Сарияниди В.И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. - Ашгабат, 2002. – 279 с.
4. Гаилов В.А., Кошеленко Г.А. Тоголок 21 и проблемы религиозной истории древней Маргианы // ВДИ. 1989, №1, - С. 171-173.
5. Абдуллаев К., Культ хаомы в древней Центральной Азии. МИЦАИ. - Самарканд, 2009. – 120 с;
6. Антонова Е.В. Арии и Бактрийско-маргианский археологический комплекс // Иранский мир II-I тыс. до н. э. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти Э.А. Грантовского и Д.С. Раевского. Выпуск VI. ИВ РАН. Москва, 2013. - С. 9-16;
7. Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. – М., 2008; Мейтарчян М.Б., Культ огня в Бактрии // Иранский мир II-I тыс. до н. э. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти Э.А. Грантовского и Д.С. Раевского. Выпуск VI. ИВ РАН. - М., 2013. - С. 49-54.
8. Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. - М., ИА АН России. 1993. – С.42.
9. Huff D. Djarkutan (Archaeological research on Tere VI) // ИМКУ. № 31. - С.58-68.
10. Ширинов Т.Ш. Средняя Азия в II тысячелетия до нашей эры и протозорастрим // ИМКУ. Вып.31. - С. 35-48.
11. Huff D. Djarkutan (Archaeological research on Tere VI) // ИМКУ 31. - С.58-68.
12. Аскарлов А. Энг кадимий шаҳар. – Тошкент, 2009.

13. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд. – 1993. – С. 121.
14. Аскарлов А.А., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан. – Ташкент, 1983. - С. 83.
15. Аскарлов А.А. Степной компонент в оседлых комплексах Бактрии и вопросы его интерпретации // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. - Алма-Ата, 1989; Аскарлов А.А. Степной компонент в комплексах оседлых культур эпохи бронзы в Северной Бактрии // Проблемы древней истории Северного Причерноморья и Средней Азии (эпоха бронзы и раннего железа). Краткие тезисы докладов науч. конференции, посвящ. 90-летию Б.А. Латынина. - Л., 1990;
17. Avanesova N.A. Spatbronzezeitliche Kulturkontakte in der baktrischen Flusoase nach den Befunden der Nikropole Bustan 6 // AMIT 29, 1997. - P. 147-178.
18. А. Шайдуллаев. Сополли маданияти глиптикаси ва сфрагистикаси. Автореф. дисс. Тар.фан.фал.док.(PhD). Тошкент – 2018.